

IFRS Contribui

IFRS CONTRIBUI

Organização: SC - loja online de revenda de lingerie

Contato: RA

Grupo de trabalho:

NBA

KCR

TPC

AS

AMS

ECN

Estudantes:

JE

KE

DRL

Áreas apontadas no formulário de demandas

- Necessidade de assessoria nas áreas de marketing, acesso a mercados, estratégia, planos de comercialização e negociação com fornecedores.

Durante a primeira reunião, a demandante relatou ter realizado em setembro de 2020, junto com um sócio que participa com 50% do capital e ajuda nas operações, uma compra de R\$10.000 em produtos da M. lingerie, aproximadamente 200 peças. Entretanto, teria vendido apenas R \$3.000 em peças e nos últimos 30 dias não teria realizado nenhuma venda, pois afirma que “parou”. As vendas são realizadas, principalmente, através do perfil no Instagram e site vinculado.

A demandante afirma dedicar somente uma hora por dia, em média, ou 7 horas por semana para a empresa SC, que tem MEI registrado. Afirma que o sócio colabora com as entregas mas que, assim como ela própria, não tem muito tempo para se dedicar à SC, uma vez que também é sócio em outro negócio - uma oficina.

A demandante informou estar em final de curso de psicologia, que está realizando dois estágios que lhe ocupam os três turnos. Esta situação vai permanecer até o meio do mês de janeiro, e que somente a partir de agosto de 2021, com a conclusão do curso de psicologia, terá mais tempo para dedicar à SC.

Caracterização da empresa

- A demandante informa que a ideia inicial seria uma confecção de lingerie, mas optou por revenda, comprando um estoque inicial de uma única empresa. Reconhece ter cometido alguns erros na concepção do negócio, inclusive ter feito a compra de um único fornecedor e ter entrado num ramo do qual tinha poucas informações.

Atualmente a empresa tem um estoque retido e falta de tempo dedicado à organização.

O GT sugeriu uma estratégia para reativação da SC em três etapas: ações **imediatas**, visando alavancar as vendas para o Natal; ações de **médio prazo**, para o momento em que a demandante finalizar um dos dois estágios que realiza e com isso terá mais tempo para dedicar à SC; e ações de **longo prazo**, para agosto de 2021 quando a demandante terá concluído a faculdade de psicologia e terá mais tempo para a SC.

O GT decidiu realizar uma reunião com a demandante para dar um retorno imediato sobre as ações de curto prazo, e somente em janeiro - após o recesso de Natal e Ano Novo - retomar a assessoria com foco nas ações de médio e longo prazos.

Sugestões de ações para o curto prazo

- Durante a primeira reunião surgiram algumas alternativas, conforme segue:
 - Buscar negociação junto a fornecedora, para trocar parte do estoque por peças da moda praia, tendo em vista a chegada do verão e a oportunidade de escoar o estoque;
 - Realizar vendas em outros canais, tais como Mercado Livre, Olx, Elo7, não necessariamente atrelada à marca SC, mas em nome pessoal.
 - Fazer um esforço extra, mesmo com os dois estágios em andamento, para dedicar mais tempo para fotografar peças, publicar nas redes sociais e fazer promoções com vistas a vendas para o Natal;
 - Usar como diferencial a capacidade de entrega “antes do Natal”, já que as entregas são feitas pelo sócio em carro próprio;
 - Praticar margens menores somente nesta etapa, para fazer caixa e ganhar fôlego para ações futuras de médio prazo (após 15 de janeiro);
 - Analisar a viabilidade de publicidade patrocinada nas plataformas de vendas, sobretudo Instagram que é o principal canal de vendas.
 - Promover melhorias no perfil do Instagram, tais como: Fazer a configuração dos destaques no perfil, onde já há um de clientes, um de robes e um de histórias (feminismo). Seria interessante colocar também destaques sobre entregas, formas de pagamento, informações gerais para quem tem interesse em comprar. Assim como tem o destaque dos robes, seria interessante fazer para todos os modelos que tem disponível. A foto de perfil, poderia melhorar a qualidade. No médio prazo

- Usar o Estúdio de Criação para agendamento de postagens. Aproveitando o pouco tempo que a demandante tem para programar a semana, por exemplo. <https://youtu.be/sN8AtZfn2Yw>.
- Pesquisar lojas de lingerie no Instagram e seguir os seguidores. São pessoas que já se interessam no produto, e que irão receber uma notificação do seu perfil "SC lingerie seguiu você" podendo assim, atrair o público certo.
- Usar aplicativos que facilitam a postagem no Instagram (Canva, Trakto ou Spark Post). Esses aplicativos e outras dicas, podem ser encontradas no conteúdo abaixo, do IFRS Contribui.
<https://www.facebook.com/ifrscontribui/videos/1208843566119185/>
- As postagens frequentes, junto com essa busca ativa de seguidores, tem potencial de multiplicar o tráfego no Instagram e alavancar as vendas. Ainda mais, se essas ações forem realizadas em conjunto com um impulsionamento pago no Instagram.
- Buscar uma parceria com outras lojas online, com propostas semelhantes, tal como a DP, que tem loja virtual de semijoias de luxo e trabalha com consultoria de estilo. A disponibilizou o seu contato para que a demandante inicie as negociações.

O relatório final foi apresentado e enviado a demandante no dia 18 de dezembro de 2020. Após esse envio, já no ano de 2021 a demandante não quis dar seguimento a assessoria, findando o trabalho do GT somente com as sugestões de ações para o curto prazo.